

README – Kit de Encuesta NIST CSF 2.0

Instrucciones rápidas para uso y adaptación

1. Contenido del kit

El kit incluye los siguientes archivos en formato Markdown:

- `a_modelo_encuesta.md` – Cuestionario completo para responsables de ciberseguridad.
- `b_guia_metodologica.md` – Orientación sobre diseño, aplicación y análisis.
- `c_narrativa_explicativa.md` – Texto explicativo para acompañar informes o comunicaciones.
- `d_mapeo_normativo.md` – Tabla de mapeo de preguntas a marcos normativos y estándares.
- `e_plantilla_igm_roi.md` – Especificación de una hoja Excel para cálculo de IGM y ROI.
- `f_plantilla_reporte_ejecutivo.md` – Guion para preparar presentación ejecutiva (PowerPoint).

2. Cómo empezar en 5 pasos

1. Revisar y ajustar el modelo de encuesta (a_modelo_encuesta.md).
2. Adaptar lenguaje y ejemplos al sector o tipo de organización.
3.
Añadir o eliminar preguntas según alcance.
4.
Definir el modo de aplicación.
5. Formularios online (recomendado).
6.
Entrevistas guiadas (para análisis cualitativo más profundo).
7.
Construir el Excel de cálculo a partir de e_plantilla_igm_roi.md.
8. Crear las hojas Respuestas, Madurez_CSFFunciones, IGM, ROI_Ciberseguridad, Dashboard.
9.
Probar con datos de ejemplo.
10.
Planificar el análisis y el reporte.
11. Usar b_guia_metodologica.md para marcar el proceso de análisis.
12.
Utilizar f_plantilla_reporte_ejecutivo.md para el informe a la dirección.
13.
Comunicar resultados.
14. Incorporar fragmentos de c_narrativa_explicativa.md al informe o presentación.
15. Acordar un ciclo de repetición (p.ej., anual) para seguimiento.

Añadir o eliminar preguntas según alcance.

Definir el modo de aplicación.

Entrevistas guiadas (para análisis cualitativo más profundo).

Construir el Excel de cálculo a partir de e_plantilla_igm_roi.md.

Probar con datos de ejemplo.

Planificar el análisis y el reporte.

Utilizar `f_plantilla_reporte_ejecutivo.md` para el informe a la dirección.

Comunicar resultados.

3. Personalización para distintos contextos

- Administración pública:
 - Ajustar referencias a ENS, NIS2 y obligaciones sectoriales.
 - Incorporar preguntas específicas de servicios públicos digitales.
- Operadores esenciales y críticos:
 - Reforzar secciones de cadena de suministro y continuidad.
 - Mapear con más detalle a NIS2, DORA u otras normas sectoriales.
- Empresas privadas medianas/grandes:
 - Simplificar algunos apartados normativos, enfatizando ROI y alineamiento con negocio.
 - Destacar indicadores orientados a reducción de pérdidas y reputación.

Incorporar preguntas específicas de servicios públicos digitales.

Operadores esenciales y críticos:

Mapear con más detalle a NIS2, DORA u otras normas sectoriales.

Empresas privadas medianas/grandes:

4. Buenas prácticas de uso

- Mantener un equilibrio entre sinceridad y diplomacia al interpretar resultados.
- Evitar usar el IGM como arma arrojadiza; es un instrumento de mejora, no un boletín de notas.
- Documentar cambios en el cuestionario a lo largo del tiempo para no distorsionar las comparaciones.

5. Licencia y créditos

- Este kit está pensado para ser utilizado, adaptado y extendido en proyectos de evaluación de madurez en ciberseguridad alineados con NIST CSF 2.0.
- Se recomienda mantener la referencia al marco NIST y a las normas asociadas cuando se redistribuya o incorpore en otros trabajos.

6. Contacto y evolución

- Incluir aquí datos de contacto del equipo responsable en la organización (CISO, Oficina de Riesgos, PMO de seguridad).
- Registrar sugerencias de mejora tras cada ciclo de uso para enriquecer el kit.

El objetivo no es “salir bien en la foto”, sino tener una foto suficientemente nítida como para saber qué hay que mejorar y poder demostrarlo con el tiempo.